

TARAMA MAKALESİ

TÜRKİYE'DE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASININ MALİ TABLOLARA ETKİLERİ

THE EFFECTS OF INFLATION ACCOUNTING IN TURKEY ON FINANCIAL STATEMENTS

***Dr. Ahmet ŞENGÜL**

ÖZ

Türkiye'de yüksek enflasyon oranları yıllarca şirketlerin yönetim politikalarını yönlendirmiş ve şirketlerin mali tablolarında bozulmalara yol açmıştır. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde mali tabloların homojenliği zarar görmekte, mukayese yapma imkânı söz konusu olmamakta ve işletmenin faaliyet neticeleri önemli oranda farklılık göstermektedir. Bu nedenle mali tabloların Türk Lirası'nın dönem sonu satın alma gücü açısından düzeltilmesi icap etmektedir. Türkiye'de enflasyonun mali tablolar üzerinde var olan olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla çok sayıda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulamasının mali tablolara etkilerini incelemektir. Bu amaç kapsamında literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında; enflasyon muhasebesi uygulamasının öteki mali yapı oranlarını etkileyen pasifteki kalemler üzerinde önemli değişimler oluşturabildiği, işletmenin performans sonuçlarını ve verimliliğini yansıtan karlılık oranlarında farklılıklar yaşanabildiği ve işletmeler için enflasyon muhasebesi uygulamaları yönüyle yardımcı sistemlerin geliştirilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Enflasyon Muhasebesi Uygulaması, Mali Tablo, Etki.

ABSTRACT

In Turkey, high inflation rates have guided the management policies of companies for years and caused distortions in the financial statements of companies. In periods of high inflation, the homogeneity of the financial statements deteriorates, the possibility of making comparisons disappears and the operating results of the enterprise differ significantly. In such a situation, the financial statements should

be restated in accordance with the purchasing power of the Turkish Lira at the end of the period. In Turkey, many regulations have been made to prevent the negative effects of inflation on financial statements. The purpose of this study was to examine the effects of inflation accounting on financial statements in Turkey. For this purpose, literature review method was utilized. Within the scope of the study, it was concluded that the application of inflation accounting can create significant changes on the items in the liabilities that affect the other financial structure ratios, changes in profitability ratios reflecting the efficiency and performance results of the enterprise, and that auxiliary systems should be developed for enterprises in terms of inflation accounting applications.

Keywords: Inflation Accounting, Financial Statement, Effect.

1. GİRİŞ

Türkiye yıllardır yüksek enflasyon oranları yaşamakta, hatta bu durum bir ekonomi politikası olarak görülmektedir. Türkiye'deki hükümetler enflasyon oranlarını düşürmeye yönelik ekonomik istikrar programını yıllarca ertelemiştir. Zira enflasyon oranlarının düşmesi halinde devletin vergi gelirlerinin azalacağından endişe etmişlerdir. Hükümetler çeşitli dezenflasyon girişimleri ile enflasyon oranlarını düşürmeye çalışmışlarsa da yeterince başarılı ve etkili olamamışlar, bu nedenle sürekli yüksek enflasyon oranları hükümetlerin gizli bir amacı gibi görünmüştür. Yüksek enflasyon eğilimi 2002-2018 yılları arasında kırılmış olsa da 2023 yılı itibariyle Türkiye hala yüksek enflasyon sorunuyla boğuşmaktadır.

Mali tablolar bir işletmenin mali pozisyonunu ve faaliyet neticelerini aksettiren vasıtalar ve işletmeler tarafından yüksek enflasyon dönemlerinde hazırlandıkları takdirde gerçek mali durumu ve faaliyet sonuçlarını yansıtmazlar. Ayrıca yüksek enflasyon dönemlerinde fiktif kazançlar üzerinden vergilendirme yapılacağından işletme sermayesi azalacaktır. Enflasyon muhasebesi uygulanarak finansal tablo kullanıcılarına bir işletmenin gerçek durumunu yansıtması, doğru bilgi vermesi, finansal dönemleri değerlendirmesi ve farklı firmalarla karşılaştırmalı analiz yapması sağlanabilir.

Türkiye'de yüksek enflasyon oranları yıllarca şirketlerin yönetim politikalarını yönlendirmiş ve şirketlerin mali tablolarında bozulmalara yol açmıştır. Vergi mevzuatında yer alan ve enflasyonun vergiye tabi karlar üzerindeki etkisini ortadan kaldıran teşvikler 2003 yılına kadar şirketler tarafından uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerin mali tabloları 2003 yılında enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmuştur.

Diğer şirketler için ise Maliye Bakanlığı 2003 yılı bilançolarının enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmasını öngören bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye göre, şirketlerin 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarının geçmiş yıllara yönelik olarak düzeltilmesi gerekmiş, ancak ortaya çıkan kâr veya zarar vergi amaçlı olarak dikkate alınmamıştır. Maliye Bakanlığı, yüksek enflasyon ile ilgili olarak

uluslararası muhasebe standartlarında açıklanan koşulların mevcut olması halinde, bir sonraki yıl enflasyona göre düzeltilmiş gelirin vergiye tabi gelir olarak kabul edileceğini açıklamıştır (Arsoy ve Gücenme, 2009, s. 569).

2003 yılının Türkiye'de enflasyon muhasebesi adına bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Mali tablolarda enflasyon düzeltmeleri yapılmış, böylece bu tablolarda anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir mali bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, Türkiye'de yakınsama sürecinin bir parçası olarak 2003 yılı itibariyle uluslararası muhasebe standartlarının uygulanması ve ekonomik istikrar programları ile Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyonun ortadan kaldırılması, Türk şirketlerinin finansal tablolarının yabancı şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılabilir hale gelmesine vesile olmuştur (Arsoy ve Gücenme, 2009, s. 569).

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulamasının mali tablolara etkilerini incelemektir. Bu amaç kapsamında literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır.

2. TÜRKİYE'NİN YÜKSEK ENFLASYON SORUNU

Türkiye 1950'lerin ikinci yarısında kısa bir dönem (1955-1959) yüksek enflasyon yaşamıştır ancak yüksek ve kalıcı enflasyonun geçmişi 1970'lerin ilk yarısına kadar uzanmaktadır (Kibritçioğlu, 2002). Yüksek enflasyon oranları Türkiye ekonomisinin performansına farklı şekillerde zarar vermiştir. Enflasyondaki yüksek artışlar nedeniyle ekonomik büyüme trendinin istikrarsızlaşması (Çetintaş, 2003; Özççek, 2002) ve bozulan gelir dağılımından kaynaklanan sosyoekonomik etkiler başlıca zararlardır. Enflasyon Türk Lirasına olan güvenin kaybolmasına yol açmış, yüksek ve istikrarsız faiz oranları spekülasyonu artırmış, uluslararası piyasaların küreselleşmesi ve teknolojik yenilikler Türkiye'ye giren ve çıkan likit para akışını hızlandırmıştır (Serin ve Arıcan, 2002).

1970'lerden bu yana yüksek ve kalıcı enflasyon Türk ekonomisinde önemli ve büyük bir sorun olarak yer almaktadır. 1970'lerin sonundan bu yana yapılan birçok enflasyonla mücadele girişimi birbiri ardına başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Enflasyon oranları 1994 yılında döviz piyasası krizinin ardından %120 ile zirveye ulaşmıştır. Küresel enflasyon oranı 1994'te %25.3'ten 2002'de %3.2'ye düşerken, 2002'de Türkiye'deki yıllık enflasyon oranı hala dünyada bulunan ortalama enflasyon rakamlarının 13 katı bir seviyede olmuştur (Kibritçioğlu, 2004).

Türkiye'de enflasyonun gelişimi dört alt döneme ayrılabilir (Domaç, 2004): - Fiyat gelişmelerinin finansal serbestleşme ve bozulan cari hesap görünümünden etkilendiği dönem (1989-1994); 1994 döviz krizi ve kötüleşen borç dinamikleri (1995-1999); Döviz kuruna dayanan istikrar programı ve çöküşü (2000-Şubat 2001); Şubat 2001'de dalgalı rejimin benimsenmesi ve bunu Mayıs 2001'de Türkiye Ekonomisini Güçlendirme Ekonomik Programı'nın başlatılması izlemiştir.

1989'dan 1994'e kadar olan dönem, enflasyon dinamiklerinin çoğunlukla yüksek destek fiyatlarından kaynaklandığı dönemdir. Bu dönemde, artan mali açık karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Hazine'ye (TC Hazine Müsteşarlığı) sık sık kısa vadeli avans kullanımı yaygınlaşmış, para politikası destekleyici olmuş ve enflasyonist atalet artmıştır. 1995-1999 yılları arasındaki ikinci dönem, 1994 finansal krizi sonrasında artan risk primi ve örtük reel döviz kuru hedeflemesi politikasının uygulanmasıyla beslenen güçlü enflasyon-devalüasyon sarmalı ile örneklendirilebilir. Üçüncü dönem olan 2000 yılından Şubat 2001'e kadar olan Enflasyonu Düşürme Programı, döviz kurunun nominal çıpa olarak kullanıldığı programın içsel doğası nedeniyle döviz kuru geçişkenliğini daha da güçlendirmiştir. Son olarak, Şubat 2001'de dalgalı kur rejiminin benimsenmesinin ardından Mayıs 2001'de Türkiye Ekonomisinin Güçlendirilmesi Ekonomik Programı ve Ocak 2002'de Orta Vadeli Ekonomik Program uygulamaya konmuştur (Karasoy vd., 2005).

Türkiye'de hükümetler 1994 mali krizinden sonra yeni enflasyonla mücadele önlemleriyle ekonomiyi istikrara kavuşturmaya çalışmıştır. Ancak 1995, 1998 ve 2000 yıllarındaki bu çabalar enflasyon oranını yıllık %25'in altındaki seviyelere indirmekte başarısız olmuştur. Hükümet Aralık 1999'da 3 yıllık bir program uygulamaya koymuşsa da, önce Kasım 2000'de, sonra da Şubat 2001'de ardı ardına yaşanan iki likidite ve faiz oranı krizi nedeniyle programın gözden geçirilmesi gerekmiştir. 2002 yılı başında kabul edilen revize edilmiş 3 yıllık plan, borcun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmak üzere mali uyum, kamu bankalarının operasyonel ve mali açıdan yeniden yapılandırılması yoluyla bankacılık sektöründe reform ve özel bankaların düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hükümler içermektedir. Türkiye'de 3 Kasım 2002'de yapılan erken seçimler siyasi iklimi önemli ölçüde değiştirmiş, kurulan yeni hükümet, Türk ekonomisini küçültmek ve yeniden yapılandırmak için programda küçük değişiklikler yapmak üzere Uluslararası Para Fonu ile temasa geçmiştir (Diboğlu ve Kibritçioğlu, 2004).

Hükümet, dezenflasyon politikaları ile yüksek enflasyon oranlarını düşürmeyi başarmıştır. Uluslararası Para Fonu'yla gerçekleştirilen stand-by anlaşması ve iç borç piyasasının yeniden işler hale getirilmesi enflasyonun gücünü azaltmayı amaçlamıştır. Türkiye'de enflasyon oranları 2002, 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla %29,7, %18,4 ve %9,3 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonda devam eden düşüş eğilimi 2005 yılında da sürmüştür. 2005 yılı sonu itibarıyla enflasyon oranı %7,7 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında enflasyon çift haneye yani % 10'a çıkmış olsa da 2017 yılına kadar tek haneli enflasyon oranı devam etmiştir.

2017 yılından itibaren enflasyon oranı yükselme eğilimine girmiştir. 2017 yılında enflasyon % 11, 2018 yılında % 16, 2019 yılında % 15 ve 2020 yılında ise % 12 olarak ölçülmüştür. 2021 yılından itibaren izlenen faiz politikaları nedeniyle aynı yıl enflasyon % 19,6 olarak ölçülmüştür. 2022 yılının Ocak ayı enflasyon oranı % 48,69, Şubat ayı % 54,44, Mart ayı % 61,14, Nisan ayı % 69,97, Mayıs ayı % 73,50, Haziran ayı % 78,62, Temmuz ayı % 79,60, Ağustos ayı % 80,21, Eylül ayı % 83,45, Ekim

ayı % 85.51 ve Kasım ayı % 84.39 olarak tespit edilmiştir (Merkez Bankası, 2022). Bu veriler Türkiye'nin 1994 Krizindeki enflasyon oranlarına oldukça yakın olduğunu göstermektedir (Worldbank, 2022).

3. ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mali tablolar, “muhasabe sisteminde kaydedilen ve toplanan bilgilerin zaman aralıklarında bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlar”dır. Fiyatların devamlı yükseldiği dönemlerde mali tablolarda farklı tarihlerde yapılan işlemler neticesinde meydana gelen veriler, mali tablolarda yer alan bilgileri anlamsız hale getirmektedir.

3.1. Enflasyonun bilanço üzerindeki etkileri

Bilanço, işletmelerin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını sınıflandırılmış bir şekilde göstererek, işletmelerin kayıtlara göre mali durumunu gösteren bir tablodur. Enflasyonist dönemlerde, klasik muhasabe prensiplerine göre hazırlanan bilanço, gerçeği gösterme ve dolayısıyla ilgili şirkete yardımcı olma işlevini yitirir. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar tüm bilanço kalemlerini aynı derecede etkilememektedir. Enflasyonun etkilerini, işletmenin mali yapısını aktif, pasif ve özkaynaklar olarak ifade eden bilançonun aktif ve pasif grubu üzerinde incelemek mümkündür. Bilançonun aktif ve pasif yapısı enflasyondan etkilenme, yani fiyat hareketlerini izleyip izleyememe açısından parasal varlıklar (nominal varlıklar) ve parasal olmayan varlıklar (reel varlıklar) olarak ikiye ayrılabilir.

Parasal kalemlerin nominal değerleri paranın değerindeki değişimler karşısında aynı kalırken, satın alma gücü fiyat hareketlerine nispeten ters orantıda değişir. Türk Lirası cinsinden nakit, banka, alacak gibi varlıklar enflasyon kaybına sebep olacak parametrelerdir. Bu parametreler paranın değerinde yaşanan değişimler karşısında nominal değerlerini aynen korurlar. Ancak reel değerleri paranın değerindeki değişimlere paralel olarak değişir. Nominal değer, para, tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerdir. Fiyatlar genel seviyesi arttıkça bu kalemlerin satın alma gücü azalır. Başka bir deyişle, bu varlıklar enflasyon karşısında değer kaybeder. Benzer durum Türk Lirası alacaklar adına da geçerlidir. Alacağın gerçekleşme anındaki alım gücü ile tahsil edildiği andaki alım gücü arasında negatif bir fark vardır (Altınışik, 2019, s. 2).

Parasal olmayan kalemler fiyat hareketlerine paralel olarak değer kazanır ve kaybeder. Bu durum, mali analiz sonuçlarının ve bu bilgilere dayanılarak alınan yönetim kararlarının yanıltıcı olmasına yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında yüksek miktarda parasal olmayan varlık bulduran şirketlerin finansal tabloları enflasyondan daha fazla etkilenmektedir (Karapınar ve Gürdal, 2013, s. 18).

Parasal olmayan varlıklar, nominal değerleri değişen ancak satın alma güçleri aynı kalan parasal değer değişikliklerine paraleldir. Bu kalemler genellikle enflasyonist dönemlerde değerlerini korurlar.

Bu nedenle bilançoda cari değeri ile gösterilmeyen parasal olmayan varlıkların, nominal değerlerinin cari parasal değer ile ifade edilebilmesi için düzeltme katsayısı ile düzeltilmesi gerekmektedir. Maddi duran varlıklar, stoklar, gelecek aylara ait giderler, hisse senetleri parasal olmayan varlıklara örnek olarak verilebilir.

Bilançoda yer alan sermaye, enflasyonist bir ortamda hızlı bir değer kaybına uğrar. Artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle para piyasalarına alıcı olarak giren işletmelerin finansman maliyetleri yükselen faiz oranları sonucu artmaktadır. Ayrıca yabancı kaynağa sahip işletmeler enflasyonist ortamda avantaj elde etmektedir. Borçlanma tarihindeki paranın satın alma gücünü ifade eden değerlerle bilançolara kaydedilen borçlar, ödeme tarihi geldiğinde kayıtlı değerleri ile ödeneceğinden borçlu firmalara enflasyon kazancı sağlamaktadır. İşletmeler enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak için mümkün olduğunca uzun vadeli borçlanmayı tercih etmelidirler. Parasal kaynak kalemleri dışındaki kaynak kalemleri parasal olmayan kaynakları oluşturur. Bu kalemlere örnek olarak özkaynaklar, gelecek aylara ait gelirler, alınan avanslar verilebilir. Tarihi değerlere göre hazırlanan bilançolarda, değer artış ve azalışları dikkate alınmazsa hem parasal olmayan varlıklar hem de özkaynaklar olduğundan daha düşük tutarlarla yer alacaktır. Diğer taraftan özkaynakların parasal varlık unsurları için kullanılması, yani nakit ve benzeri varlık olarak tutulması veya alacaklara bağlanması durumunda işletme varlığı değer kaybedecek ve özkaynakların satın alma gücü azalacaktır (Gökçen, 2004, s. 17).

3.2. Enflasyonun gelir tablosu üzerindeki etkileri

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemdeki satışlarını, gelirlerini, bu gelirlerin elde edilmesinde katlanılan maliyetleri gösterdiğinden, bu tabloların gerçek değerleri ile düzenlenmesi, yani enflasyondan arındırılmış olması gerekir. Çünkü fiyat hareketlerinin olduğu dönemlerde tarihsel verilere göre hazırlanan gelir tabloları tablodan beklenen görevi yerine getirmemektedir. Gelir tablosunda yer alan kalemlerin maliyet türleri cari değer ve tarihi maliyetin üzerindedir. Satış tutarları cari değerler üzerinden yer alırken, bu satışlara ilişkin maliyet tutarı tarihi maliyet değerleri üzerinden gelir tablosunda yer almaktadır. Enflasyonist ortamda işletmelerin elde ettikleri gelirler olması gerekenden fazla, katlanılan maliyet ve giderler ise olması gerekenden düşük olarak gelir tablosuna yansımaktadır. Bu durumda işletmenin gerçek gelir ve giderlerinin ölçülmesi mümkün olmayacak, işletme politikalarının belirlenmesi güçleşecek, likidite ve karlılık durumları belirsiz hale gelecektir.

Günümüzde klasik muhasebe ilkelerine göre düzenlenen gelir tablosu sadece fiyatların sabit olduğu dönemlerde ihtiyacı karşılayabilse de fiyatların arttığı dönemlerde anlamlı sonuçlar vermekten uzaktır. Fiyat artışlarının gelir tablosu kalemleri üzerindeki etkisi de farklı olmaktadır. Ciro düşük olan kalemlerde bu etki daha fazla olurken, ciro yüksek olan kalemler fiyat artışlarını yakından takip ettikleri için daha az etkilenirler. Bir şirketin ana faaliyetleri mal ve hizmet satışlarıdır. Bunlardan elde

edilen satış gelirlerinde gerçek bir artış olup olmadığını belirlemek için satılan miktarda bir artış olup olmadığı ve söz konusu artışın paranın satın alma gücündeki kayıpları telafi edip etmeyeceği belirlenmelidir. (Gökçen, 2004, s. 17).

Enflasyon dönemlerinde fiyatlar sürekli artma eğiliminde olduğu için şirketin sattığı mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı büyüyecektir. Dolayısıyla gelir tablolarında yer alan brüt hasılat tutar olarak yükselecektir. Bu nedenle satış gelirlerindeki artışın gerçek bir artış olup olmadığını tespit edilmesi gerekmektedir. Gelir tablosunda yer alan gider ve maliyet kalemleri de enflasyondan olumsuz etkilenmektedir. Özellikle hammadde stokları ve yarı mamul stokları maliyet değerleri ile muhasebe kayıtlarında yer aldığı için gelir tablosunda satılan mal ve hizmetlerin maliyeti olduğundan daha az görünmektedir. Enflasyonun satışlar ve satışların maliyeti üzerindeki etkisi, işletmenin kâr kavramını değiştirirken sermayenin korunmasını da zorlaştırır. Ortaya çıkan fiktif kâr, gerçek kârın fazlası üzerinden ek vergi alınmasına neden olur ki bu da sermayenin vergilendirilmesi anlamına gelir. Fiktif kâr üzerinden vergi alınması işletme kaynaklarının yanlış yerlerde kullanılmasına, gelecekle ilgili hatalı kararlar alınmasına ve sermaye üzerinden vergi alınması nedeniyle yabancı kaynaklara yönelmesine neden olmaktadır (Keleş, 2015, s. 45).

Enflasyon dönemlerinde, işletmelerin belirli bir dönemde elde ettikleri tüm gelirler olması gerekenden fazla ise, yani dönem içinde katlanılan tüm maliyet ve giderler daha düşük tutarlarda ise kar-zarar tablosunda gösterilir. Enflasyon muhasebesi düzeltmeleri yapılmadığı takdirde, kâr-zarar tabloları çoğu zaman abartılı olmakta, gerçek kâr değil, enflasyonun tüm etkilerini taşıyan fiktif bir kâr rakamı taşımaktadır. Bu nedenle dönem karları ve karlılık oranları olduğundan daha yüksek görünmektedir. Bu durumda; işletmenin gerçek gelir ve giderini ölçmek mümkün olmayacak, işletme politikalarının belirlenmesi güçleşecek, durumları belirsiz hale gelecektir.

4. ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI

Türkiye'de yüksek enflasyon oranlarını düşürmeye yönelik başarılı politikaların olmaması, şirketlerin yıllarca enflasyonla yaşamasına neden olmuştur. Sonuç olarak, şirketler tarafından vergi düzenlemelerinde enflasyonun etkisini ortadan kaldıran teşvikler uygulanmıştır. Nowotny (1980) hiperenflasyon dönemlerinde alacaklıların ve para sahiplerinin reel kayıplar, borçluların ise reel kazançlar yaşadığını belirtmiştir. Bu durum genellikle "borçlu-alacaklı hipotezi" olarak bilinmekte, Alchion ve Kessel (1959) tarafından bulunan kanıtlarla desteklenmektedir. Türkiye'deki şirketler para tutmaktan kaçınma ve büyük krediler kullanma eğilimindedir. Bu şirketlerin davranışları borç bulmayı zorlaştırmış, faiz oranları artmış ve borçluların vadesi kısalmıştır. Şirketler sadece borçlanarak fon yaratmış, dolayısıyla şirketlerin borç/öz kaynak oranları zarar görmüştür. Tasarruflar gayrimenkul ve altın gibi verimsiz enstrümanlara yatırılmıştır. Hükümet enflasyonu kontrol altına almak için indirim

politikaları uygulamış ancak bu politikalar şirketlerin likidite sorunu yaşamasına ve üretim hacminin düşmesine neden olmuştur (Uman, 1980).

Yüksek enflasyon oranları şirket hesaplarının anlamını bozmuştur. Shoven ve diğerleri (1975) şunu belirtmektedir: "Bu çarpıklığın temel nedeni, mevcut muhasebe uygulamasında firmaların birçok fiziksel ve finansal varlık ve yükümlülüğü, farklı birimlerle ifade edilen ve cari piyasa değerinden veya yenileme maliyetinden büyük ölçüde sapma gösterebilen orijinal maliyet ve defter değeri üzerinden taşınmasıdır."

Türkiye'deki enflasyon, şirketlerin mali tablolarının güvenilir olmayan bilgiler sağlamasına neden olmuştur (Akdoğan, 2004; Erkan, 2005; Gökçen, 2004). Şirketlerin yöneticileri yanlış yatırım kararları almış, hatalı fiyatlandırma politikaları izlemiş, yüksek nominal karların etkisiyle aşırı maaşlar ödemişlerdir. Ayrıca Türkiye'de şirketler yıllarca enflasyonist vergi çarpıklıkları sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Enflasyon ve vergi sistemi arasındaki ilişkinin şirketlerin vergileri üzerinde önemli etkileri vardır (Özbilen, 1997).

Badr ve Ara (1981) enflasyonun şirketlerin vergilendirilebilir geliri üzerindeki etkisinin reel gelirin aşırı vergilendirilmesine yol açtığını ve yatırım için şirket tasarruflarının kullanılabilirliğini azalttığını öne sürmüştür ve vergi ödemelerinin enflasyona göre düzeltilmiş muhasebe gelirine dayalı olması durumunda şirketlerin ödeyeceklerinden daha fazla vergi ödediklerine dair güçlü kanıtlar bulmuştur.

Gonedes (1981) tarihi maliyet yöntemlerinin kullanılmasının reel gelir vergisi oranlarının doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak değişeceği anlamına geldiğini öne sürmüştür. Ancak Davidson ve Weil'e (1978) göre "etkin vergi idaresi, çok fazla öznellik olduğu için yenileme maliyeti niteliğine dayandırılmaz".

Enflasyonun muhasebe verileri üzerinde iki önemli etkisi vardır (Baxter, 1975): 1. Farklı tarihlerdeki rakamlar, her biri kendi tarihinde doğru olsa bile, karşılaştırılabilir değildir. 2. Eğer bir yılın hesapları farklı birimlerin eklenmesi veya çıkarılmasıyla bulunan rakamlar içeriyorsa (örneğin, mevcut gelirden eski bir maliyetin çıkarılmasıyla bulunan bir kar), bu rakamlar yanlıştır.

Şirketlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için enflasyonun muhasebe verileri ve vergiye tabi gelir üzerindeki çarpıklıklarının azaltılması ya da ortadan kaldırılması gerekmektedir. Enflasyon düzeltilmesi için iki farklı yaklaşım vardır: - Her bir kalemin elde edilmesinden bu yana parasal birimin değerinde meydana gelen değişiklikler için kayıtlı geçmiş verilerin düzeltilmesi. Bu yöntem genel fiyat seviyesindeki değişikliklerle ilgilenir. - Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin kayıtlı tarihsel maliyet verilerinin cari değerlerine taşınması. Bu yöntem, münferit kalemlerin spesifik fiyat değişiklikleri ile ilgilenir.

Enflasyon muhasebesi uluslararası literatürde geniş bir şekilde tartışılmıştır. Çalışmaların çoğu hisse senedi getirilerinin enflasyona tepkisi ile ilgilidir (Papps, 1982; Sharpe, 2002). Bunlardan bazıları enflasyon-finansal oran ilişkisine odaklanmıştır. (Norton ve Smith, 1979) Genel fiyat düzeyi

değişikliklerine göre düzeltmenin finansal tablo verileri üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmalar da bulunmaktadır (Davidson ve Weil, 1975; Parker, 1977).

5. TÜRKİYE'DE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Türkiye'de enflasyonun mali tablolar üzerinde olan olumsuz etkilerini önlemek amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yönelik en önemli düzenleme 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dur. Ayrıca Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler (BOBİ) için Finansal Raporlama Standardı (FRS) Bölüm 25 yayımlanmıştır.

5.1. TMS 29 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama Standardı

Bu Standart, sağlanan finansal bilgilerin anlamlı olması için hiperenflasyonist bir ekonominin parasal kalemindeki herhangi bir işletmenin temel finansal tablolarına uygulanmalıdır.

Hiperenflasyonun ortaya çıktığı ancak finansal tabloların yeniden hazırlanmasının ne zaman gerekli olacağına ilişkin değerlendirmeye izin veren tam aralık belirlenmemiştir. Ekonomik ortamın hiperenflasyona ilişkin en önemli özelliği, üç yıllık toplam enflasyon aralığının %100'e yaklaşması veya aşmasıdır (TMS 29, Paragraf: 2).

TMS 29, bir ekonominin hiperenflasyonist olduğunu gösterebilecek özellikleri açıklamaktadır. Bununla birlikte, finansal tabloların yeniden düzenlenmesinin ne zaman gerekli olacağının bir değerlendirme meselesi olduğu sonucuna varır.

Eğer bir şirket hiperenflasyonist bir ekonomide faaliyet gösteriyorsa, finansal tablolarını bilanço tarihinde geçerli olan ölçü birimine göre sunmalıdır. Bunların tarihi maliyet veya cari maliyet yöntemine dayalı olması fark etmez. (TMS 29, Paragraf: 8) Net parasal pozisyona ilişkin kazanç veya kayıplar net gelire dahil edilmeli ve ayrıca açıklanmalıdır.

Parasal kalemler, değeri ölçülen ve nakit olarak ifade edilen varlık ve yükümlülüklerdir. Raporlama tarihinde geçerli olan para birimine göre hazırlandıkları için yeniden düzenlenmezler. (TMS 29, Paragraf: 12). Finansal tabloların parasal olmayan varlık ve yükümlülük kalemleri genel fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir.

Parasal olmayan varlıklar, özkaynaklar, kapsamlı gelir tablosu kalemleri ve endekse birleştirilen varlık ve yükümlülüklerin düzeltme farkları bu net kârda kazanç ve kayıplara neden olabilir. Cari maliyet üzerinden muhasebeleştirilen kalemler, bilanço tarihinde geçerli olan ölçüm birimi cinsinden

ifade edildikleri için yeniden düzenlenmez. Cari maliyet esasına göre değeri lenmeyen finansal durum tablosu kalemleri bu Standart uyarınca düzeltilir (TMS 29, Paragraf: 29).

Finansal tabloların bu standart kapsamında düzeltilmesi neticesinde varlık ve yükümlülüklerin finansal durum tablosundaki kayıtlı değerleri ile bunların vergiye tabi gelirleri arasında farklılıklar ortaya çıkabilir. Söz konusu farklılıkların muhasebeleştirilmesinde TMS 12 Gelir Vergileri Standardı uygulanmaktadır.

Nakit akış tablosu, bilanço hesaplarında ve gelirden meydana gelen değışikliklerin nakit ve nakit benzerlerini nasıl etkilediğini gösteren finansal tablodur. Ayrıca analizi işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine göre ayırır. İşletmenin nakit akış tablosunda bulunan tüm parametrelerin raporlama dönemi sonunda cari ölçüm birimi cinsinden raporlanması gerekir (TMS 29, Paragraf: 33).

Bu Standarda göre, finansal tabloların yeniden belirlenmesi, genel satın alma gücünde gerçekleşen değışimlerin yansıtıldığı bir genel fiyat endeksinin kullanılması gerekir. Aynı ekonominin para birimi cinsinden raporlama yapan tüm işletmeler aynı endeksi kullanmalıdır (TMS 29, Paragraf: 29).

Bir ekonominin yüksek enflasyonlu olmaktan çıkması ve bir işletmenin finansal tablolarını TMS 29'a uygun olarak hazırlamayı ve sunmayı bırakması durumunda, bir önceki raporlama döneminin sonunda geçerli olan ölçüm birimiyle ifade edilen tutarlar, sonraki finansal tablolarındaki defter değerlerine esas alınır (TMS 29, Paragraf: 38).

5.2. BOBİ FRS Standardı Bölüm 25

BOBİ FRS Bölüm 25 ve TMS 29 genel olarak içerik bakımından çok benzerdir. Aralarındaki temel farklar şunlardır:

- Para birimi, genellikle belirli bir ülkedeki işletmeler tarafından işlemlerinde kullanılan bir para setidir. TMS 29'da "Geçerli Para Birimi" olarak tanımlanmıştır. Bir ekonomide ağırlıklı olarak kullanılan "Ağırlıklarca Kullanılan Para Birimi" terimi ise BOBİ FRS Bölüm 25 ile getirilmiştir.

- Enflasyon düzeltilmesinde kullanılacak endeks TMS 29'da ortak satın alma gücündeki değışimleri gösteren genel fiyat endeksi olarak açıklanmıştır. BOBİ FRS Bölüm 25'te para birimi ağırlıklı olarak Türk Lirası olan işletmelerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye için hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksini (Yİ-ÜFE) kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Diğer işletmeler tarafından genel satın alma gücündeki değışimleri yansıtan genel bir fiyat endeksi kullanılır.

- TMS 29 hiper enflasyonun ortaya çıkacağı tam bir oran belirlememektedir. Bu Standart uyarınca finansal tabloların yeniden düzenlenmesinin ne zaman gerekli olacağı bir karar meselesidir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksindeki (Yİ-ÜFE)" değışimin son üç raporlama dönemi için %100'den ve cari raporlama dönemi için %10'dan yüksek olması

durumunda, faaliyet para birimi olarak Türk Lirası kullanan işletmeler finansal tablolarını enflasyona göre düzeltilmelidir. (BOBİ FRS Bölüm 25, Paragraf 25.2).

- TMS 29'da Ertelenmiş Vergiler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması yeterli görülmüştür: Finansal tabloların standarda göre düzeltilmesi, bilançoda yer alan varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ile bunların vergilendirilebilir gelirleri arasında sapmalara neden olabilir. BOBİ FRS Bölüm 25'te Ertelenmiş Vergiler ve hesaplanması detaylı olarak açıklanmıştır.

- TMS 29'a göre yüksek enflasyon dönemi sona erdiğinde, işletme finansal tablolarını bu Standarda uygun olarak hazırlamayı ve sunmayı durdurur. Bir önceki raporlama döneminin cari ölçü birimi cinsinden ifade edilen dönem sonu toplamları, izleyen finansal tablolardaki defter değerleri için esas alınır.

Geçerli para birimi Türk Lirası olan işletmelerin 25.2 paragrafında belirtilen koşulların her ikisine de maruz kalmamaları enflasyon muhasebesi uygulamasını durdurur. Geçerli para birimi Türk Lirası olmayan işletmeler, para biriminin yüksek enflasyonlu bir para birimi olarak değerlendirilmesinin artık geçerli olmaması durumunda enflasyon muhasebesi uygulamasını durdururlar (BOBİ FRS Bölüm 25, Paragraf 25.25).

Yüksek enflasyon sona erdiğinde, son raporlama dönemine ait finansal tablolarda yer alan enflasyona göre düzeltilmiş değerler, sonraki raporlama dönemlerine ait finansal tablolarda yer alan defter değerlerine esas teşkil eder (BOBİ FRS Bölüm 25, Paragraf 25.26).

5.3. Vergi mevzuatına göre enflasyon muhasebesi

30 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacı kapsamında yapılan önemli bir düzenlemedir.

5024 sayılı Kanun'un amacı, mali tabloların enflasyon etkisinden arındırılması ve böylece vergilendirme üzerinde enflasyondan kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesidir. Enflasyon düzeltme işlemine ilişkin olarak 5024 sayılı Kanun ikili bir yaklaşım getirmiş olup, süreklilik arz eden ve düzeltme işlemine ilişkin ana esasları belirleyen hükümler Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinde; 31/12/2003 tarihli mali tabloların düzeltilmesine dair hükümlerse geçici 25. maddede yer almaktadır. Geçici 25'inci maddenin uygulanmasına dair 328 sıra numaralı "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" bulunmaktadır.

5024 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin ana başlıkları aşağıdaki gibidir: - Enflasyon düzeltilmesi uygulaması getirilmiştir. - Yeniden değerlendirme uygulaması ve stokların LIFO ile değerlendirilmesine izin veren hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. - Amortisman uygulamasında ekonomik

ömür esası benimsenmiştir. - Maliyet artış fonu uygulamasına ve finansman gider kısıtlaması uygulamasına son verilmiştir.

Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. Toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil olmak üzere üçüncü hesap döneminin sonuna kadar seçtikleri yöntemden dönemezler.

Enflasyon düzeltmesi, enflasyon düzeltmesi yapılan son dönemden başlayarak yapılır. Bu biçimde tespit edilmiş geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmamakta, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmemektedir. Ancak matrahın tespitinde geçmiş yıl mali zararları nispi değerleriyle dikkate alınmaktadır. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları varlıkların bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrası meydana gelen artış oranı dikkate alınarak düzeltilir.

5024 sayılı Kanun muhasebe standartları ile uyumlu gibi görünse de Kanunun ilk uygulamasına ilişkin yayınlanan tebliğ ve genelgeler nedeniyle birçok sorun ortaya çıkmıştır:

- 5024 sayılı Kanun'da düzeltmenin hangi mali tablolarda yapılacağı belirtilmemiştir. Yayınlanan tebliğde ise sadece bilançoların düzeltileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla enflasyon düzeltmesi vergi mevzuatı açısından yetersizdir.

- 5024 sayılı Kanun, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine enflasyon muhasebesi uygulama zorunluluğu getirmiştir. Buna göre, “kazançlarını işletme hesabı esasına veya basit usulde tespit eden mükellefler ile bilanço esasına göre defter tutan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar enflasyon muhasebesi uygulamayacaklardır”. Bu çerçevede 5024 sayılı Kanun kapsamında bir adaletsizlik veya eksiklik olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü büyük şirketler enflasyon zararlarını vergiden düşebilirken, esnaf enflasyona ezdirilmektedir.

- Ayrıca 5024 sayılı Kanun sonrasında yapılan düzeltmeler sonucunda bulunan değer, borsadaki rayiç değerden yüksek olması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Varlığın cari değerinden daha yüksek bir değerle gösterilmesi mali tabloların şişirilmiş olduğunu gösterir.

- Enflasyon muhasebesi ile ilgili kanun, enflasyonun sadece parasal olmayan kalemler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Oysa işletmenin elinde bulunan parasal kaynaklar da enflasyondan etkilenmektedir.

- Geçici vergi dönemlerinin sonunda enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur. Geçici vergi dönemlerinde düzeltme yapılması hem işletmelere hem de meslek mensuplarına ek yükler getirmektedir. Enflasyon düzeltmesi hesap dönemi sonunda yapılmalıdır.

- “Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil olmak üzere son üç hesap döneminde %100'den, içinde bulunulan hesap döneminde ise %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon

düzeltilmesine tabi tutarlar”. Vergi mevzuatına göre enflasyon düzeltilmesinin uygulanması için bir ön koşul oranı yüksek tutulmaktadır. Bu nedenle, bu oran yeniden gözden geçirilmeli ve makul bir seviyeye indirilmelidir.

6. ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASININ MALİ TABLOLARA YÖNELİK ETKİLERİ

Enflasyon muhasebesi uygulaması neticesinde bazı mali tablo kalemlerinde görülen değişimler, işletmelerin mali yapılarını etkileyebilmektedir.

“Enflasyon muhasebesi” uygulamasında parasal varlıklar üzerinde herhangi bir düzeltme söz konusu değildir. Bu itibarla enflasyon düzeltilmesinin “işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve ne ölçüde likit olduğunu” gösteren likidite oranlarında önemli bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte enflasyon dönemlerinde oluşan dalgalanmalar işletmelerin mali yapılarını tesir altına alabilmektedir. Bilhassa Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerle ekonomisi zayıf olan devletlerin enflasyonist dönemlerinde “likidite oranlarında” artışa neden olmaktadır. Faiz oranlarının artışı ve mali bozulmayla “kısa vadeli borçlarda” görülen azalma ve bilhassa stok unsurunda oluşan enflasyonist etkiyle “dönen varlıklarda” görülebilecek yükselme, “enflasyon düzeltilmesi” sonrasında işletmelerin likidite oranlarının da yükselmesine neden olabilmektedir. Özkan (2005) ve Karapınar vd. (2012) gibi çalışmalar da enflasyon muhasebesinin ülkedeki işletmelerde oluşturacağı tesiri incelemiş ve “yaşanan dalgalanmaların işletmelerin likidite oranlarını arttırdığı” neticesine ulaşmışlardır.

Enflasyon muhasebesi uygulaması öteki mali yapı oranlarını etkileyen pasifteki kalemler üzerinde de önemli değişimler oluşturabilmektedir. Parasal nitelik taşımayan bir kalem olan özkaynaklar enflasyon düzeltilmesinin ardından pasifte daha yüksek bir oranla yer alabilmektedir. Dahası enflasyonist dönemin neden olduğu ekonomik bozulmalar işletmelerin kısa vadeli borçlarında artışa neden olabilmekte, enflasyon düzeltilmesi neticesinde değeri artan parasal olmayan kalemlerin finansmanında kullanılan uzun vadeli borçlarda ise artış meydana gelebilmektedir. Söz konusu değişimler ile birlikte, “enflasyon düzeltilmesi sonrasında finansal kaldıraç oranı, borç özkaynak oranı ve kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki oranı gibi önemli oranlarda azalma meydana gelebileceği” yorumunu yapmak mümkündür (Kantar vd., 2021).

7. SONUÇ

Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulaması kaçınılmaz bir uygulamadır. Ülkemizdeki enflasyon muhasebesine yönelik çalışmalarda düzeltilmiş ve düzeltilmemiş rakamlar kıyaslandığında enflasyonun mali tablo kalemleri üzerindeki zararı net bir şekilde görülebilmektedir. Yüksek enflasyon yüzünden işletmeler; yatırım kararlarının zamanlamasında ve planlarda belirsizlikler yaşamakta, mali analizlerde değişkenlik ve gerçek karlılığın belirlenememesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Enflasyon dönemlerinde hem mali bilgiler güvenilir olmamakta hem de karşılaştırılabilirlik niteliğini de yitirmektedir. Mali duruma ve faaliyet neticelerine dair bilgilerin gerçeğe uygun olmaması ve mukayese edilir olma niteliğini yitirmesi, söz konusu bilgileri kullanacakları yanıltmaktadır. Yüksek enflasyonun yaşandığı ekonomilerde, tarihi maliyet esasına dayalı muhasebe sistemlerinden elde edilen mali tablo bilgileri, işletmelerin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıtma özelliğini kaybetmektedir. Mali bilgilerin düzeltilmeden kullanılması halinde ise idare yanlış politika izlemekte, geleceğe yönelik kararların verilmesinde hata yapılmaktadır.

Bu itibarla işletmeler için enflasyon muhasebesi uygulamaları yönüyle yardımcı sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Buna göre işletmelerin bilgi sistemleri ve veri tabanları ön plana çıkmaktadır. Zira enflasyon muhasebesi uygulamalarında, raporlama tarihi bakımından parasal olmayan hesapların yaşlandırılmasına imkân sağlayacak, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları ve amortismanlarını yeniden hesaplayacak, reel finansman giderlerini tespit edecek birçok yardımcı sisteme gereksinim bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akdoğan, N. (2004). *Enflasyon muhasebesi*. Ankara: Gazi Yayınları.
- Alchion, A. A. and Kessel, R. (1959). Redistribution of Wealth Through Inflation. *Science*, 535–539.
- Altınışik, İ. (2019). *Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve bu etkileri gidermeye yönelik yöntemler*. Ankara: İksat Yayınları.
- Arsoy, A. P. and Gücenme, Ü. (2009). The Development of Inflation Accounting in Turkey. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 568–590.
- Badr, E. I. and Ara, G. V. (1981). The Impact of Current Replacement Costing on Corporate Taxation. *The Financial Review*, 16(1), 43–54.
- Baxter, W. T. (1975). *Accounting values and inflation*. MacGraw-Hill Publication.
- Çetintaş, H. (2003). Türkiye’de Enflasyon ve Büyüme. *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 28, 141–153.
- Davidson, S. and Weil, R. L. (1975). Inflation Accounting: What Will General Price Level Adjusted Income Statement Show? *Financial Analysts Journal*, 27–31, 70–84.
- Dibooğlu, S. and Kibritçioğlu, A. (2004). Inflation, Output Growth and Stabilization in Turkey, 1980–2002. *Journal of Economics and Business*, 56(1), 43–61.
- Domaç, İ. (2004). Explaining and Forecasting Inflation in Turkey. *World Bank Policy Research Working Paper 3287*.

- Erkan, M. (2005). Enflasyon Düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi. *Mali Çözüm Dergisi*, 15(73), 104–21.
- Gonedes, N. J. (1981). Evidence On the Tax Effects of Inflation Under Historical Cost Accounting Methods. *Journal of Business*, 54(2), 227–70.
- Gökçen, G. (2004). Enflasyonun Mali Tablolar Analizine Etkileri. *Mali Çözüm Dergisi*, 69, 14-25.
- Kantar, M. A., Abar, H. ve Öndeş, T. (2021). Enflasyonun İşletmelerin Finansal Oranlarına Etkisi: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 90, 1-18.
- Karapınar, A. ve Gürdal, K. (2003). *Enflasyon muhasebesi*. TESMER (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi, Meslek İçi Eğitim Serisi, TESMER Yayın No:54. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Karapınar, A., Zaif, F. ve Bayırlı, R. (2012). Impact of Inflation Accounting Application on Key Financial Ratios. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 44- 57.
- Karasoy, A., Kunter, K. ve Us, V. (2005). Monetary Transmission Mechanism in Turkey Under Free Float Using a Small-Scale Macroeconomic Model. *Economic Modelling*, 22, 1064–73.
- Keleş, D. (2015). TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Çerçevesinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ve Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(3), 31-52.
- Kibritçioğlu, A. (2002). Causes of inflation in Turkey: A literature survey with special reference to theories of inflation. In: Kibritçioğlu Aykut, Libby Rittenberg, Faruk Selçuk, editors. Inflation and disinflation in Turkey. Aldershot, UK, & Burlington, VT: Ashgate; p. 43–76.
- Merkez Bankası (2022). *Tüketici Fiyatları*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari>.
- Norton, C. L. and Smith, R. E. (1979). A Comparison of General Price Level and Historical Cost Financial Statements in The Prediction of Bankruptcy. *The Accounting Review* 54(1), 72–87.
- Nowotny, E. (1980). Inflation and Taxation: Reviewing The Macroeconomic Issue. *Journal of Economic Literature*, 18(3), 1025–49.
- Özbilen, Ş. (1997). Vergi-Enflasyon İlişkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi*, 12(1), 157–71.
- Özcicek, Ö. (2002). Does Inflation Harm Investment and Growth in Turkey? *İİBF Dergisi*, 3(2), 115–43.
- Özkan, T. (2005) Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine Etkileri. *Muhasebe ve Denetim Bakış*, 15, 49-72.

- Papps, I. (1982). Inflation Accounting and the Measurement of Firm Performance. *Oxford Economic Papers*, 34(1), 135–140.
- Parker, J. A. (1977). Impact of price level accounting. *The Accounting Review*, 52(1), 69–96.
- Serin, V. and Arıcan, E. (2002). *An Assessment of the IMF Stabilization Programs in Developing Countries*. International Congress in Economics VI METU, Ankara-Turkey.
- Sharpe, S. A. (2002). Reexamining Stock Valuation and Inflation: The Implications of Analysts' Earnings Forecasts. *The Review of Economics and Statistics*, 84(4), 632–48.
- Shoven, J. B., Bulow, J. I., Fellner, W. J. and Gramlich, E. M. (1975). Inflation Accounting And Non-Financial Corporate Profits: Physical Assets. *Brooking Papers on Economic Activity*, 3, 557–611.
- Uman, N. (1980). *Enflasyonun İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi İlişkileri*. II. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir.
- Worldbank (2022). *Data*. <https://data.worldbank.org/indicator>.